

Certificado

Certificamos que NAIARA CRISTINA DE SOUZA GARAJAU apresentou o trabalho ANÁLISE COMPARATIVA DA PRODUÇÃO DE IMUNOTERAPIAS CAR PARA CÉLULAS T, NK E MACRÓFAGOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA de autoria de NAIARA CRISTINA DE SOUZA GARAJAU, JOÃO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, LEANDRO MAIA LEÃO, na modalidade de PÔSTER no IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE- CONAEDUS, que ocorreu durante os dias 08/10/2025 e 10/10/2025.

Salvador-BA, 28 de outubro de 2025

COMPLEXO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA HUMANIZE
EDITORA HUMANIZE
CNPJ 44.089.780/0001-63

Editora Humanize: Editora Licenciada pela
CAPES BR pelo Código: 63100024

Documento assinado digitalmente
gov.br NATHALIA DANTAS CARVALHO COSTA
Data: 2/1/16/2025 21:52:30-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nathalia Dantas Carvalho Costa
Presidente do IV CONAEDUS

Caroline Taiane Santos da Silva
CEO da Editora Humanize

NUCLEO DE PESQUISA
EXPERIENCE HUMANIZE